

ПОТРЕБИТЕЛЬ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Ажимуратова Зулфира Баймуратовна
Каракалпакский Государственный Университет имени Бердаха докторант
базового 1- курса

ISTE'MOLCHİ HUQUQİY HİMOYA OBYEKTİ SİFATIDA

Ajimuratova Zulfira Baymuratovna
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti 1-bosqich

CONSUMER AS AN OBJECT OF LEGAL PROTECTION

Ajimuratova Zulfira Baymuratovna
Berdaq Karakalpak State University, 1 course base doctoral student.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17971306>

Аннотация. Статья посвящена исследованию потребителя как объекта правовой защиты в современных социально-экономических условиях. Рассматриваются конституционные и законодательные основы прав потребителей, а также факторы, повышающие их уязвимость в договорных отношениях.

Ключевые слова: потребитель, права потребителей, защита прав, конституционное право, договорные отношения, социальная политика.

Annotatsiya. Maqola zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda iste'molchini huquqiy himoya obyektı sifatida o'rganishga bag'ishlangan. Iste'molchilar huquqlarining konstitutsiyaviy va qonunchilik asoslari, shuningdek, shartnomaviy munosabatlarda ularning zaifligini oshiruvchi omillar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: iste'molchi, iste'molchilar huquqlari, huquqlarni himoya qilish, konstitutsiyaviy huquq, shartnomaviy munosabatlar, ijtimoiy siyosat.

Abstract. The article is dedicated to the study of the consumer as an object of legal protection in modern socio-economic conditions. The constitutional and legislative foundations of consumer rights, as well as factors that increase their vulnerability in contractual relations, are examined.

Keywords: consumer, consumer rights, protection of rights, constitutional law, contractual relations, social policy.

Удовлетворение базовых потребностей человека в пище, одежде, жилище и иных жизненно важных условиях является фундаментальным условием существования. Ф. Энгельс подчеркивал, что лишь после обеспечения этих первичных потребностей возможно полноценное развитие в сферах политики, науки, искусства и религии¹. Данная концепция получила отражение в международных и национальных правовых актах различных стран. В частности, пункт 1 статьи 25 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) закрепляет право каждого человека на достойный уровень жизни, включающий обеспечение пищей, одеждой, жильем, медицинской помощью и необходимым социальным обслуживанием для поддержания здоровья и благополучия

¹Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350.

собственно личности и ее семьи². Более того, данное положение гарантирует социальную защиту в случае безработицы, болезни, инвалидности, утраты кормильца или старости, обусловленную обстоятельствами, не зависящими от самого человека.

В ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) говорится, что «участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни»³.

Конституция Республики Узбекистан закрепляет приоритетность прав потребителей как один из ключевых принципов социально-экономической политики государства. Согласно статье 13 Конституции, в Узбекистане «человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью общества и государства». В дополнение к этому в статье 65 Основного закона гласит, что «Основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах. Государство создает условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителей»⁴. Эти положения формируют фундаментальный принцип, на котором строятся все правовые механизмы, направленные на защиту граждан, в том числе и потребителей.

Процесс формирования воли и выбор способов удовлетворения потребностей во многом обусловлены уровнем подготовленности соответствующего субъекта. В этой связи ключевое значение приобретает вопрос о том, кто именно признаётся потребителем. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» потребителем является гражданин (физическое лицо), приобретающий, заказывающий либо или работу, услугу в целях личного потребления или иных целях, не связанных с извлечением прибыли⁵.

Таким образом, к категории потребителей относится подавляющее большинство населения, что объективно исключает возможность их отождествления с абстрактным образом «среднего потребителя». Как отмечает О. Н. Зименкова, в зарубежной доктрине выделяется комплекс факторов, повышающих риск нарушения прав потребителей. В частности, типичный потребитель, как правило, не знаком с общими (стандартными) условиями договоров, разрабатываемыми торговыми организациями и крупными корпоративными структурами и включаемыми в договор посредством отсылочных положений. Кроме того, даже при формальной возможности ознакомиться с полным текстом договора, его объём и мелкий шрифт зачастую не стимулируют потребителя к

²Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией (III) от 10 декабря 1948 г.) // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

³Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml

⁴Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства, от 01.05.2023, <https://lex.uz/docs/6445147>

⁵Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996г. №221-И. <https://lex.uz/ru/docs/14643>

его детальному изучению. Отсутствие специальных юридических знаний и профессиональных навыков в сфере оказания услуг препятствует адекватному пониманию содержания договорных положений. Более того, даже при осознании смысла условий договора потребитель нередко исходит из предположения, что обстоятельства, влекущие исключение или ограничение ответственности предпринимателя, либо не наступят, либо не будут фактически применены. Наконец, во многих случаях потребитель лишён реальной возможности повлиять на содержание договора, поскольку сотрудники организаций-продавцов или исполнителей услуг, как правило, не обладают полномочиями на внесение изменений в договорные условия⁶.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что удовлетворение базовых потребностей человека выступает не только биологической и социально обусловленной необходимостью, но и формирует фундамент правового статуса личности в современном государстве. Международные универсальные и региональные правовые акты, а также конституционные положения Республики Узбекистан закрепляют приоритет обеспечения достойного уровня жизни как обязательство государства, что свидетельствует о признании социальной направленности современной правовой политики.

Особое значение в данной системе занимает институт защиты прав потребителей, поскольку именно через него реализуется практическая защита жизненно важных интересов основной части населения. При этом выявлено, что потребитель в реальных экономико-правовых условиях является уязвимой стороной договорных отношений, что обусловлено как информационной асимметрией, так и недостаточным уровнем правовой осведомлённости, отсутствием специальных знаний и объективной невозможностью влияния на условия договоров.

Установлено, что формирование воли и выбор способов удовлетворения потребностей зависят не только от объективных условий, но и от субъективных факторов, включая уровень правовой культуры, степень информированности и социальную активность субъекта. Это обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования механизмов правовой защиты потребителей, расширения гарантий доступности и прозрачности договорных условий, а также усиления роли государства в обеспечении баланса интересов между предпринимателями и гражданами.

Таким образом, защита прав потребителей должна рассматриваться как системообразующий элемент социально-экономической политики государства, направленный на обеспечение реальной, а не формальной реализации конституционных прав человека на достойный уровень жизни и благоприятные условия существования.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. «Всеобщая декларация прав человека». Принята Генеральной Ассамблеей ООН от

⁶Зименкова О. Н. Недобросовестные условия в договорах с потребителями: законодательство и практика зарубежных стран // Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. 1999. С. 401 – 402.

- 10.12.1948г. — [электронный ресурс] — Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
2. «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1996 г. — [электронный ресурс] — Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml
3. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 г. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL:
<https://lex.uz/docs/6445145>.
4. Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.1996г. №221-І. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. // [электронный ресурс] URL: <https://lex.uz/ru/docs/14643>
5. Гражданско-правовые договоры с участием потребителей. Дис...кан.юр.н. Москва. 2021г. 229с.
6. Инояттов С.Ф. Теоретические и практические аспекты защиты прав потребителей в Узбекистане: монография // - Ташкент: Изд-во ТГЮУ, 2024-102с.